

УДК 330.1:336.02
DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ДМИТРИЧЕНКО Л.И.,
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории;

КАРПУХНО И.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Усовершенствована методология исследования фискальной политики как формы реализации макроэкономической активности государства. В рамках кейнсианского подхода рассмотрено воздействие, оказываемое фискальной политикой на совокупный спрос в рамках модели «IS – LM».

Ключевые слова: государство, государственные расходы, налог, трансферт, фискальная политика государства, совокупный спрос

FISCAL POLICY AS A FORM OF IMPLEMENTING MACROECONOMIC ACTIVITY OF THE STATE

DMYTRYCHENKO L.I.,
Doctor of Economy Sciences, Professor,
Head of the Department of Economic Theory;

KARPUKHNO I.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
professor, Economic Theory Department,
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The methodology for studying fiscal policy as a form of implementation of the state's macroeconomic activity has been improved. Within the framework of the Keynesian approach, the impact of fiscal policy on aggregate demand is considered in the framework of the IS-LM model.

Keywords: government, government spending, tax, transfer, government fiscal policy, aggregate demand

Постановка задачи. Одной из особенностей современного развития общества является несовершенство системы общественного выбора и принятия решений, касающихся социально-экономических интересов субъектов общества. Это существенно влияет на механизмы формирования и реализации государственной социально-экономической политики, в том числе и фискальной политики, что обуславливает необходимость изучения её как формы реализации макроэкономической активности государства.

Анализ последних исследований и публикаций. В рамках кейнсианского подхода воздействие фискальной политики на совокупный спрос рассматривал представитель некейнсианства английский экономист Дж. Хикс. Предложенная им модель стала известной после издания работы американского экономиста Э. Хансена «Монетарная

теория и фискальная политика». Воздействие увеличения государственных расходов и налогообложения на национальный доход рассматривал норвежский экономист, Лауреат Нобелевской премии по экономике (1989) Т. Хаавельмо.

Общеметодологические вопросы реализации фискальной политики в условиях рыночной трансформации российской экономики отражены в научных работах Т.А. Агаповой, А.В. Бабкина, И.А. Беловой, К.С. Григорьевой, А.Д. Данилова, Э.А. Исраиловой, П.А. Канапухина, А.Г. Кониченко, В.В. Разумова, Л.И. Сергеева и других учёных.

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью использования инструментов и механизмов фискальной политики государства в направлении создания благоприятных условий развития экономики и соответствующих современных моделей согласования социально-экономических интересов субъектов общества.

Целью исследования является совершенствование методологии исследования фискальной политики как формы реализации макроэкономической активности государства.

Изложение основного материала исследования. Фискальная политика является приоритетным направлением государственной экономической политики, направлением развития механизма макроэкономического регулирования.

С точки зрения О. Прядкиной, фискальная политика является функциональным элементом рыночной экономики и важнейшим инструментом государственного регулирования, а содержание фискальной политики представляет собой комплекс мер по оптимизации государственных расходов и налогообложения для решения стратегических задач, стоящих перед государством, в том числе задачи формирования межбюджетных отношений, способствующих экономическому росту [5, с. 16].

С точки зрения И. Калининой, фискальная политика представляет собой «комплекс мер, с помощью которых государство воздействует на экономику через структуру источников государственных доходов и направлений государственных расходов путём изменения вида и ставок налогов, сборов, отчислений и других обязательных взносов в бюджет, государственные внебюджетные фонды, а также путём определения размеров и установления состава обязательных государственных расходов, включающих содержание, выплаты, дотации, трансферты и субсидии, формирование целевых программ на всех уровнях государственного управления (федерального, регионального и местного), направленных на стимулирование экономического роста и повышение эффективности экономики» [6, с. 21].

Для рассмотрения фискальной политики как формы реализации макроэкономической активности государства следует обратить внимание на воздействие государственных расходов и налогообложения на экономику. При этом целесообразно расходы государственного бюджета упрощённо объединить в две основные составляющие:

1. Государственные закупки товаров и услуг.
2. Государственные трансфертные платежи.

Последующий логический анализ с целью выделения такого элемента совокупного спроса AD , как государственные закупки товаров и услуг (G), проведём с использованием формулы чистых налогов:

$$T = \text{налоги} - \text{трансферты}, \quad (1)$$

где T – чистые налоги.

Отметим, что К. Макконнелл и С. Брю рассматривают трансфертный платёж как выплату правительством или компанией домохозяйству или компании денег (товаров или услуг), взамен которых плательщик непосредственно не получает товары или услуги [11, с. 398]. Трансфертные платежи могут быть как в натуральной, так и в

денежной форме. Трансферты в денежной форме включают: различные виды социальной помощи, материальную помощь, компенсации, надбавки, доплаты и другие денежные выплаты [12, с. 236].

В рамках кейнсианского подхода рассмотрим воздействие, оказываемое фискальной политикой на совокупный спрос в рамках модели «IS – LM», предложенной Дж. Хиксом (рис. 1).

Рис. 1. Воздействие, оказываемое фискальной политикой на совокупный спрос в рамках модели IS – LM (составлено на основе [2])

Государственные расходы (G) являются элементом совокупного спроса, и их увеличение (ΔG) приведёт:

– во-первых, к увеличению совокупного спроса [9, с. 92]. При этом кривая IS_1 поднимется относительно кривой LM («ликвидность – деньги») до положения IS_2 . Денежный рынок придёт в состояние равновесия при более низкой процентной ставке (i). Это ведёт к росту реального дохода до y_3 ;

– во-вторых, к увеличению процентной ставки с i_1 до i_2 , что, в свою очередь, ведёт к уменьшению частных инвестиций.

Налоги не являются источником совокупного спроса, поэтому оказывают на него следующее косвенное воздействие:

– изменение располагаемых доходов приводит к изменению соотношения личного потребления (C) и сбережений (S);

– увеличение налогов уменьшает личные располагаемые доходы и совокупный спрос, что затем приводит к уменьшению уровня реального дохода (y);

– воздействие налогов по сравнению с государственными расходами (G) слабее (этот факт подтверждён авторитетными исследователями [9, с. 86]).

Это объясняется *эффектами мультипликатора* – мультипликатора государственных расходов (M_G) и мультипликатора чистых налогов (M_T).

Мультипликатор государственных расходов (M_G) определяется по формуле:

$$M_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - MPC}, \quad (2)$$

где ΔY – прирост национального дохода в результате прироста государственных расходов;

ΔG – прирост государственных расходов;

MPC – предельная склонность к потреблению.

Данная формула показывает, насколько изменится величина равновесного уровня национального дохода, вызванного изменением спроса, в результате прироста государственных расходов (G) на величину ΔG . Другими словами, подтверждена существующая закономерная связь между изменением величины государственных расходов и вызываемым этим изменением доходов.

Мультипликатор чистых налогов (M_T) определяется по формуле:

$$M_T = MPC/1-MPC = MPC/MPS, \quad (3)$$

где MPS – предельная склонность к сбережению.

Данная формула показывает, что увеличение налогов вызывает уменьшение равновесного выпуска (доходов).

Эффект сокращения налогов (регулирующий эффект фискального действия) подобен увеличению государственных расходов [6, с. 102]. Уменьшение налогов приведёт к росту мультипликатора, снижая эффект от любого увеличения совокупного спроса.

Процесс формирования и реализации фискальной политики государства предопределён устойчивой связью с прохождением экономикой определённых фаз экономического цикла [7, с. 102].

Норвежский экономист Т. Хаавельмо исследовал воздействие увеличения государственных расходов и налогообложения на национальный доход [13]. Результатом стала теорема Т. Хаавельмо: чтобы обеспечить стабильные темпы прироста валового национального продукта, нужно соблюдать равенство $\Delta G = \Delta T$. Но такая политика ограничена и долговременно использоваться не может.

Данная зависимость объясняется тем, что:

- во-первых, увеличение налогов приводит к уменьшению экономической активности населения, что отражается на уровнях MPC и MPS ;
- во-вторых, наращивание государственных расходов влечёт за собой уменьшение частных инвестиций (*эффект вытеснения государственными расходами частных плановых инвестиций*);
- в-третьих, высокая доля государственных расходов свидетельствует о высокой степени огосударствления экономики.

На рис. 2 представлена модель фискальной политики государства в условиях рецессионного или инфляционного разрывов.

Рис. 2. Модель фискальной политики государства в условиях рецессионного или инфляционного разрывов (составлено на основе [11])

Модель фискальной политики государства в условиях рецессионного или инфляционного разрывов даёт возможность исследовать её свойства и сделать вывод, что эффективная фискальная политика предполагает грамотную диагностику происходящих экономических процессов. На её основе правительство «настраивает» налоги и государственные расходы на прогнозируемую хозяйственную конъюнктуру. Высокие темпы развития экономики обеспечивают рост бюджетных показателей. Достаточное наполнение доходной части государственного бюджета позволит увеличивать социальные и инвестиционные расходы.

Рациональная скоординированная фискальная политика обеспечит создание условий для защиты интересов национальных производителей, создание условий для поддержки отечественного реального сектора экономики.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, усовершенствована методология исследования фискальной политики как формы реализации макроэкономической активности государства.

В рамках кейнсианского подхода рассмотрено воздействие, оказываемое фискальной политикой на совокупный спрос в рамках модели «IS – LM».

Обосновано, что фискальная политика является приоритетным направлением государственной экономической политики, направлением развития механизма макроэкономического регулирования.

Список использованных источников

1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Дж. М. Кейнс; вступ. статья Н.А. Макашевой. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. – (Антология экономической мысли).
2. Hansen A.H. Monetary Theory and Fiscal Policy / A.H. Hansen. – N.Y.: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1949. – 252 p.
3. Агапова Т.А. Бюджетно-налоговое регулирование в переходной экономике: макроэкономический аспект: монография / Т.А. Агапова. – М.: МГУ, Ассоциация преподавателей гуманитарных наук, 1998. – 190 с.
4. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория: монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецк: УкрНТЭК, 2001. – 330 с.
5. Прядкина О.А. Фискальная политика как инструмент регулирования межбюджетных отношений: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01, 08.00.10 / О.А. Прядкина; Северо-Кавказская Академия Государственной службы. – Ростов н/Д., 2000. – 152 с.
6. Калинина И.Л. Формирование и реализация эффективной фискальной политики, стимулирующей экономический рост: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И.Л. Калинина; Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва, 2005. – 23 с.
7. Фискальное регулирование циклических колебаний в экономике: теория и практика / под ред. к.э.н., проф. А.Д. Данилова: монография. – К.: Киевский экономический институт менеджмента, 2013. – 204 с.
8. Белова И.А. Особенности фискальной политики государства в современной российской экономике: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / И.А. Белова; ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». – Москва, 2013. – 24 с.
9. Сергеев Е.А. Особенности воздействия фискального регулирования ЕС на экономики стран-участниц: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / Е.А. Сергеев; ФГА ОУВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». – Москва, 2019. – 297 с.

10. Устинова Н.В. Трансформация налогообложения доходов населения на современном этапе развития российской экономики / Н.В. Устинова / Мировая и отечественная экономика: монография / [И.Б. Илюхина, О.А. Исупова, Е.Г. Казанцева и др.]; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 6. – Воронеж: ВГПУ, 2010. – С. 106-119.

11. Макконнелл К.Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2 т. [пер. с англ.] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К., 1993. – 974 с.

12. Карпухно И.А. Концептуальные основы формирования эффективного механизма фискальной политики: институциональный аспект / И.А. Карпухно // Торговля и рынок: научный журнал. Выпуск 2-3. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского», 2018. – С. 234-241.

13. Naavelmo T. A Study in the Theory of Economic Evolution. Contributions to Economic Analysis, 3. – Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1954, VII p. – 114 p.

14. Дмитриченко Л.И. Налоговый механизм регулирования предпринимательской деятельности в аспекте обеспечения экономической безопасности / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике. – 2019. – № 1. – С. 184-195.

15. Дмитриченко Л.И. Концепции и модели обеспечения экономической безопасности государства: ретроспективный анализ / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике. Сборник научных трудов. – 2021. – № 1. – С. 188-205.

УДК 334.72: 330.341.1

DOI

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРОВ

ПЛАКСИНА А.М.,
старший преподаватель кафедры
экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье предложен механизм развития инновационных форм предпринимательства в ДНР на основе взаимодействия государственного и частного секторов в рамках национальной инновационной системы. Определены ключевые блоки данного механизма: государственная инновационная политика, сектор исследований и разработок, а также субъекты хозяйствования. Аргументировано положение о необходимости поддержки крупных компаний, т. к. они, с одной стороны, более инновационны, чем малые и средние предприятия, а с другой – предъявляют спрос на результаты интеллектуальной деятельности, генерируемые научно-образовательными учреждениями. Выделены элементы государственной инновационной политики и определены мероприятия по её совершенствованию.

Ключевые слова: государственная инновационная политика, сектор исследований и разработок, инновационное предпринимательство, государственные предприятия, малые инновационные предприятия